

Principios del manejo de Datos de Investigación y la Investigación Abierta

S. Venkataraman, PhD
Research Data Specialist
Digital Curation Centre

s.venkataraman@ed.ac.uk

*5th December 2019, CODATA/RDA School of Research Data Science,
CeNAT, San José, Costa Rica*

Acerca del DCC

- **Establecido en 2004**
- **Con sede en Edimburgo y Glasgow**
- **Trabaja en el ámbito nacional e internacional**
- **Una de las organizaciones líderes en el mundo que se especializa en capacitación, consultoría, formulación de políticas y promoción en las mejores prácticas de gestión de datos digitales y prestación de servicios**
- **Involucrado en muchos consorcios y escuelas internacionales**
- **(¡No curamos ningún dato nosotros mismos!)**

Los resultados del aprendizaje

- Familiarícese con el ciclo de vida de la curación
- Comprenda los métodos y principios de estandarización disponibles para agregar valor a sus datos.
- Obtenga información sobre los recursos que le ayudarán en sus flujos de trabajo
- Aumente/fomenta el nivel de apertura
- Implemente y revise los PGD (DMPs)

El Lenguaje es una barrera...

Las personas encuestadas mencionaron 40 términos que no les quedaron claros en el PGD de la Comisión Europea

“Los investigadores no están familiarizados con los siguientes términos/frases: metadatos, estándares para metadatos/datos, ontologías, mapeo con ontologías, interoperabilidad... Toda la jerga de las TIC”.

“Con la ayuda del Servicio Nacional de Datos de Suecia, pudimos aclarar muchas preguntas.

Sin esta ayuda no podríamos terminar el DMP ”.

Grootveld *et al.* (2018). OpenAIRE and FAIR Data Expert Group survey about Horizon 2020 template for Data Management Plans <http://doi.org/10.5281/zenodo.1120245>

¿Existe una crisis de reproducibilidad?

Baker, M. (2016)
“1,500 scientists lift
the lid on
reproducibility”,
Nature, 533:7604,
<http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970>

Give us back our crown jewels

Our taxes fund the collection of public data - yet we pay again to access it. Make the data freely available to stimulate innovation, argue Charles Arthur and Michael Cross

Charles Arthur and Michael Cross
The Guardian, Thursday 9 March 2006
[Article history](#)

Datos de
investigación:
¿Joyas de la
corona
institucional?

¿Por qué hacer que los datos estén disponibles?

"It was **never** acceptable to publish papers without making data available."

- Ewan Birney

#OpenData
#OpenScience

Original image via doi:10.1038/461145a. "Research cannot flourish if data are not preserved and made accessible. Data management should be woven into every course in science." - *Nature* 461, 145

El Ciclo de Vida de la Curación

... e Investigación Abierta

- Cambiar el ciclo de vida típico
- Publica antes y publica más
- Artículos + Datos + Métodos + Código...
- Apoyar la reproducibilidad

El proyecto Old Weather

Datos para investigación, no de investigación

H.M.S. "Sublim", Wednesday 1 st day of April, 1923.																	
From _____ To _____ or At _____																	
Time	Patient Leg	Distance Run		Tide	Current	Wind Direction	Force	Weather	State of the Sea	Height of Barometer and attached Thermometer	Temperatures			Position	Latitude	Longitude	
		Miles	Fathoms								Air	Wet Bulb	Sea				
0100																	
0200																	
0300																	
0400																	
0500																	
0600																	
0700																	
0800																	
0900																	
1000																	
1100																	
1200																	
1300																	
1400																	
1500																	
1600																	

Hour and Minute of Day	Observations (Distance made good)	Latitude		Longitude		Number of Stars Observed	Direction of Wind	Force	Direction of Current	Force of Current	Direction of Tides	Force of Tides	Remarks
		D.R.	Obs.	D.R.	Obs.								
0000						4							
0100													
0200													
0300													
0400													
0500													
0600													
0700													
0800													
0900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													

Aumenta el uso y beneficio económico

The case of NASA Landsat satellite imagery of the Earth's surface:

Hasta el 2008

Vendido a través del Servicio

Geológico de EE. UU.

Por 600 dólares por escena

Ventas de 19.000 escenas al año

Ingresos anuales de \$ 11,4 millones

Desde el 2009

Disponible gratuitamente en Internet, Google Earth ahora usa las imágenes

Transmisión de 2.100.000 escenas al año. Se estima que ha creado un valor para la industria de la gestión ambiental de \$935 millones, con un beneficio directo de más de \$100 millones por año para la economía de EE. UU.

Ha estimulado el desarrollo de aplicaciones de un gran número de empresas en todo el mundo.

<http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83394&src=ve>

Validación de resultados

“Fue un error en una hoja de cálculo que podría haberse pasado por alto fácilmente: algunas filas se dejaron fuera de una ecuación para promediar los valores en una columna”.

La hoja de cálculo se utilizó para sacar la conclusión de un influyente documento económico en el 2010: que la deuda pública de más del 90 % del PIB ralentiza el crecimiento. Esta conclusión fue citada más tarde por el Fondo Monetario Internacional y HM Treasury Londres para justificar los programas de austeridad que posiblemente han llevado a disturbios, pobreza y pérdida de empleos ”.

The error that could subvert George Osborne's austerity programme

The theories on which the chancellor based his cuts policies have been shown to be based on an embarrassing mistake

Charles Arthur and Phillip Inman

The Guardian, Thursday 18 April 2013 21.10 BST

George Osborne says that Ken Rogoff, the man whose economic error has been uncovered, has strongly influenced his thinking. Photograph: Stefan Wermuth/PA

www.guardian.co.uk/politics/2013/apr/18/uncovered-error-george-osborne-austerity

Reducir el fraude académico

Stapel - 55 publicaciones - "datos ficticios"

The screenshot shows a news article on the Nature website. The article title is "Report finds massive fraud at Dutch universities". The sub-headline is "Investigation claims dozens of social-psychology papers contain faked data." The author is Ewen Callaway. The article text discusses how colleagues initially complimented Dutch psychologist Diederik Stapel's work, but later discovered it was fabricated. It mentions a preliminary report released on October 31, 2010, and a recent Science paper from 2011 that reported on the investigation. A photo of Diederik Stapel is included with a caption: "Dutch psychologist Diederik Stapel. Persbureau van Eindhoven".

Related stories:

- Seven days: 9–15 September 2011 (14 September 2011)
- Chaos promotes stereotyping (07 April 2011)

Naturejobs:

- Tenure-Track Faculty Positions (Assistant / Associate / Full Professor) Yale University, Department of Genetics, Yale University School of Medicine
- Assistant Professor, Harvard Medical School
- More science jobs
- Post a job for free

Resources:

- PDF Format
- Send to a Friend
- Reprints & Permissions
- RSS Feeds

external links:

- Tilburg University
- Interim investigation report

www.nature.com/news/2011/111101/full/479015a.html

¡Compartir conduce a grandes avances!

Sharing of Data Leads to Progress on Alzheimer's

By GINA KOLATA
Published: August 12, 2010

In 2003, a group of scientists and executives from the [National Institutes of Health](#), the [Food and Drug Administration](#), the drug and medical-imaging industries, universities and nonprofit groups joined in a project that experts say had no precedent: a collaborative effort to find the biological markers that show the progression of [Alzheimer's disease](#) in the human brain.

 Enlarge This Image

Now, the effort is bearing fruit with a wealth of recent scientific papers on the early diagnosis of Alzheimer's using methods like PET scans and tests of spinal fluid. More than 100 studies are under way to test drugs that might slow or stop the disease.

And the collaboration is already serving as a model for similar efforts against [Parkinson's disease](#). A \$40 million project to look for biomarkers for Parkinson's, sponsored by the [Michael J. Fox Foundation](#), plans to enroll 600 study subjects in the United States and Europe.

"Fue increíble. No es ciencia la forma en que la mayoría de nosotros hemos practicado en nuestras carreras. Pero todos nos dimos cuenta de que nunca obtendríamos biomarcadores a menos que todos estacionáramos nuestro ego y nuestras narices de propiedad intelectual fuera de la puerta y estuviéramos de acuerdo en que todos nuestros datos serían públicos de inmediato".
Dr John Trojanowski, University of Pennsylvania

...and increases the speed of discovery

http://www.nytimes.com/2010/08/13/health/research/13alzheim.html?pagewanted=all&_r=

Beneficios para usted: ¡Compartir datos aumenta las citas!

¿Qué evidencia?

Piwowar, Vision – 9 % (datos de microarrays)

Drachen, Dorch, *et al.* – 25-40 %, astronomía

Gleditch, *et al.* – duplicar a triplicar (relaciones internacionales)

Ventaja de citas de datos abiertos

<http://sparceurope.org/open-data-citation-advantage>

¿Cómo se comparten los datos de forma eficaz?

Use repositorios apropiados, este catálogo es un buen lugar

para comenzar

<http://www.re3data.org>

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

- Documentarlo y describirlo lo suficiente para que otros lo comprendan, usen y citen

<http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/cite-datasets>

- Licencia para que otras personas lo puedan reutilizar

www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data

FOSTER Open Science toolkit

What is Open Science?

This introductory course will help you to understand what open science is and why it is something you should care about.

Best Practices

This course introduces funding body policies and other environmental factors that influence good practice in opening up research practice.

Managing and Sharing Research Data

In this course, you'll focus on which data you can share and how you can go about doing this most effectively.

OSS and Workflows

This course introduces Open Source Software (OSS) and workflows as an emerging but critical component of Open Science.

Open Science and Innovation

This course will show you how Responsible Research and Innovation is accelerated through Open Science.

Data Protection and Ethics

This course helps you to get to grips with responsible data sharing.

Licensing (will be released soon)

This course helps you to find the best license for your open research outputs.

Open Access Publishing

This course will help you become skilled in Open Access publication in the wider context of Open Science.

Sharing Preprints

This course introduces the practice of sharing preprints and helps you to see how it can support your research.

Open Peer Review (OPR)

This course will introduce you to OPR and let you know how you can get started with it.

<https://www.fosteropenscience.eu/toolkit>

OpenAIRE

The screenshot shows the OpenAIRE website homepage. At the top, there is a navigation bar with links: EXPLORE, PROVIDE, CONNECT, MONITOR, DEVELOP. Below this, the OpenAIRE logo is on the left, and a secondary navigation bar contains: SERVICES, SUPPORT, OPEN SCIENCE IN EUROPE, ABOUT, a search icon, and SIGN IN. The main content area features a large heading "Science. Set Free." followed by the sub-heading "Making the transition of how research is performed and how knowledge is shared." and a "LEARN HOW" button. To the right of this text is a decorative graphic of blue and red lines with black dots. Below the main heading are three columns: "Services" (with a gear icon), "Policies" (with a document icon), and "Training" (with a lifebuoy icon). Each column has a brief description of the service. At the bottom, there is a "Network" section with a network diagram icon, the text "34 experts in Europe to cater for your open science needs", and a link "SEE WHO THEY ARE AND CONTACT THEM ->".

EXPLORE PROVIDE CONNECT MONITOR DEVELOP

OpenAIRE

SERVICES SUPPORT OPEN SCIENCE IN EUROPE ABOUT SIGN IN

Science. Set Free.

Making the transition of how research is performed and how knowledge is shared.

LEARN HOW

Services

Researcher, research community, content provider, or manager of research? Find a service that matches your needs.

Policies

Looking for information and instructions on open science policies? Access our resources or ask us a question.

Training

Need to learn how to implement open science? Browse through our guides and webinars. See what is coming next, or contact us for assistance.

Network

34 experts in Europe to cater for your open science needs

Open Access and open science solutions differ from country to country, from discipline to discipline. Our **National Open Access Desks** know the local scene and can help you on any issues related to open science.

[SEE WHO THEY ARE AND CONTACT THEM ->](#)

<https://www.openaire.eu/>

dcc.ac.uk

Research Data Alliance

The screenshot shows the top navigation bar with links for RDA EU, RDA US, CONTACT US, LOGIN, and REGISTRATION. Below this is a header section with the RDA logo and three main categories: O&A Members (Active Organisational & Affiliate members), MEMBERSHIP (Becoming a member of RDA is simple and open to both individuals and organisations), and RDA Groups (Discover what RDA Working and Interest Groups and all other Groups are up to and find out how to join them). A search bar is located on the right. The main content area features a large green banner with a magnifying glass over a globe, containing the text "FIND YOUR GROUP by topic or discipline" and a "Search now!" button.

NEWS & EVENTS

02/08/2019 - RDA pathway to Open Science in Europe
RDA is contributing with four workshops to the Programme of the Open Science Fair in Porto from 16 to 18 September 2019.

[Submit your news](#) [Promote your event](#)

RECENT BLOGS

The Greek effect in enhancing RDA outputs adoption
31/07/2019 - Eli Papadopoulou

RDA Secretariat Face-to-face Meeting, July 2019
23/07/2019 - Hilary Hanahoe

Book sprint success: A team writing exercise for L...
23/07/2019 - Connie Clare

Reflecting on the Ethics of Data Infrastructures
18/06/2019 - Angela Okune

[Read them all](#) [Write your blog](#)

FOLLOW US

Tweets by @resdata

ResearchDataAlliance (@resdata) Highlighting solutions proposed by Active DMPs. Exposing DMPs and Common Standards for DMPs w/ RDA Working Groups! Slides and recordings of the webinar with @petermesh, @emgmatoccean, @katunsworth, @nicola_tomasec and Sam Ruet are now online! [sw/y/WHB55NjVz](#)

The Value of RDA for

The infographic consists of six icons arranged in a 2x3 grid, each representing a different group that benefits from RDA. The groups are: INDIVIDUALS (person icon), ORGANISATIONS PERFORMING RESEARCH (network icon), STUDENTS & EARLY CAREERS (graduation cap icon), FUNDERS (lightbulb icon), LIBRARIES (book icon), and EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD (European Union flag icon). A globe icon labeled REGIONS is also present at the bottom right.

RDA in one Word

The video thumbnail features a city skyline at night with a large, glowing blue question mark in the center. The text "RDA in one word" is at the top, and "CAN YOU DESCRIBE WITH ONE WORD?" is at the bottom.

<https://www.rd-alliance.org>

dcc.ac.uk

¿Quién ha oído hablar de esto antes...?

F
Findable

A
Accessible

I
Interoperable

R
Reusable

Image CC-BY-SA by [SangyaPundir](#)

Familiarity with FAIR principles

The majority of researchers surveyed as part of a recent study on open data had never heard of FAIR, regardless of their field. Of the 748 researchers that responded to this question, 144 said they were familiar with the principles. Circles are sized by number of respondents.

■ I am familiar with the FAIR principles ■ I have previously heard of the FAIR principles but I'm not familiar with them ■ I've never heard of the FAIR principles before now

Arts & Humanities

Astron. & Planetary Science

Biology

Business

Chemistry

Earth & Env. Science

Engineering

Materials Science

Medicine

Physics

Social Science

Other

Source: [State of Open Data](#) Brock, J. "A love letter to your future self": What scientists need to know about FAIR data *Nature Index* 11 Feb 2019

Compliance with FAIR principles

Of the participants who were familiar with FAIR, about a third said that their data management practices were very compliant with the principles. That proportion is similar across scientists at different stages of their career.

Source: State of Open Access and Data Science in Research Communities Survey. Brock, J. "A love letter to your future self": What scientists need to know about FAIR data *Nature Index* 11 Feb 2019

Which of the FAIR principles do you think most needs better definition?

Interoperability is the least understood FAIR principle. Some 42% of the 187 respondents who answered this question felt that it needed further clarification.

Source: [State of Open Data](#), Brock, J. "A love letter to your future self": What scientists need to know about FAIR data *Nature Index* 11 Feb 2019

Perspectiva Europea

<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source>

Lo que FAIR significa: 15 principios

Findable:

- F1.** (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2.** data are described with rich metadata;
- F3.** metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4.** (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1.** (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2.** (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3.** (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1.** (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1** the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2.** the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2.** metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1.** meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1.** (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2.** (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3.** (meta)data meet domain-relevant community standards;

doi: 10.1038/sdata.2016.18

Slide CC-BY by Erik Schultes, Leiden UMC

Comprehensive descriptions can be found at

[https://www.go-fair.org/fair-](https://www.go-fair.org/fair-principles/)

[principles/](https://www.go-fair.org/fair-principles/)

dcc.ac.uk

Conceptos erróneos comunes

- Los datos FAIR no tienen que estar abiertos
- Los principios no especifican tecnologías o implementaciones particulares, por ejemplo: web semántica
- FAIR no es un estándar a seguir o un criterio estricto, es un espectro/continuo
- No solo se aplica a las ciencias de la vida

Todos los datos de la investigación

Aumentando lo que es FAIR y abierto

**Tan abierto
como sea
posible, tan
cerrado
como sea
necesario**

Image: 'Balancing rocks' by Viewminder
CC-BY-SA-ND

www.flickr.com/photos/light_seeker/778085722

[4](#)

RDM y el ciclo de vida de los datos

Image CC-BY-SA by Janneke Staaks www.flickr.com/photos/jannekestaaks/14411397343

¿Qué es la gestión de datos de Investigación?

"La gestión activa y la evaluación de datos durante el ciclo de vida de interés académico y científico"

La gestión de datos es parte del bien

práctica de investigación

Tips de creación de datos

- Asegúrese de que los formularios de consentimiento, las licencias y los acuerdos no restrinjan oportunidades para compartir datos
- Elija los formatos adecuados
- Adopte una convención de nomenclatura de archivos
- Cree metadatos y documentación sobre la marcha

Solicitar consentimiento para compartir datos

De lo contrario, los centros de datos no podrán aceptar los datos, independientemente de las condiciones de la subvención original.

SAMPLE CONSENT STATEMENT FOR QUANTITATIVE SURVEYS

Thank you very much for agreeing to participate in this survey.

The information provided by you in this questionnaire will be used for research purposes. It will not be used in any manner which would allow identification of your individual responses.

Anonymised research data will be archived at in order to make them available to other researchers in line with current data sharing practices.

www.data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=

3

Elija los formatos de archivo apropiados

Diferentes formatos son buenos para diferentes cosas:

- Los formatos abiertos sin pérdidas son más sostenibles, por ejemplo: rtf, xml, tif, wav
- Los formatos patentados y/o comprimidos son menos conservables, pero a menudo se utilizan de forma generalizada, por ejemplo: doc, jpg, mp3

Un formato para el análisis y luego convertirlo a un formato estándar

Los centros de datos pueden sugerir formatos preferidos para el depósito

<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats>

Type of data	Recommended formats	Acceptable formats
Tabular data with extensive metadata variable labels, code labels, and defined missing values	SPSS portable format (.por) delimited text and command ('setup') file (SPSS, Stata, SAS, etc.) structured text or mark-up file of metadata information, e.g. DDI XML file	proprietary formats of statistical packages: SPSS (.sav), Stata (.dta), MS Access (.mdb/.accdb)
Tabular data with minimal metadata column headings, variable names	comma-separated values (.csv) tab-delimited file (.tab) delimited text with SQL data definition statements	delimited text (.txt) with characters not present in data used as delimiters widely-used formats: MS Excel (.xls/.xlsx), MS Access (.mdb/.accdb), dBase (.dbf), OpenDocument Spreadsheet (.ods)
Geospatial data vector and raster data	ESRI Shapefile (.shp, .shx, .dbf, .prj, .sbx, .sbn optional) geo-referenced TIFF (.tif, .tfw) CAD data (.dwg) tabular GIS attribute data Geography Markup Language (.gml)	ESRI Geodatabase format (.mdb) MapInfo Interchange Format (.mif) for vector data Keyhole Mark-up Language (.kml) Adobe Illustrator (.ai), CAD data (.dxf or .svg) binary formats of GIS and CAD packages
Textual data	Rich Text Format (.rtf) plain text, ASCII (.txt) eXtensible Mark-up Language (.xml) text according to an appropriate Document Type Definition (DTD) or schema	Hypertext Mark-up Language (.html) widely-used formats: MS Word (.doc/.docx) some software-specific formats: NUD*IST, NVivo and ATLAS.ti
Image data	TIFF 6.0 uncompressed (.tif)	JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2) if original created in this format GIF (.gif) TIFF other versions (.tif, .tiff) RAW image format (.raw) Photoshop files (.psd) BMP (.bmp) PNG (.png) Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)
Audio data	Free Lossless Audio Codec (FLAC) (.flac)	MPEG-1 Audio Layer 3 (.mp3) if original created in this format Audio Interchange File Format (.aif) Waveform Audio Format (.wav)
Video data	MPEG-4 (.mp4) OGG video (.ogv, .ogg) motion JPEG 2000 (.mj2)	AVCHD video (.avchd)
Documentation and scripts	Rich Text Format (.rtf) PDF/UA, PDF/A or PDF (.pdf) XHTML or HTML (.xhtml, .htm) OpenDocument Text (.odt)	plain text (.txt) widely-used formats: MS Word (.doc/.docx), MS Excel (.xls/.xlsx) XML marked-up text (.xml) according to an appropriate DTD or schema, e.g. XHTML 1.0

<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats>

¿Cómo organizarás tus datos?

An example netCDF data file name is depicted below:

Example from ARM Climate Research Facility
www.arm.gov/data/docs/plan

- Mantenga los nombres de archivos y carpetas cortos, pero significativos
- Acepte un método de control de versiones
- Incluya fechas en un formato establecido, por ejemplo: AAAAMMDD
- Evite el uso de caracteres no alfanuméricos en los nombres de los archivos.
- Utilice guiones o guiones bajos, no espacios, por ejemplo: hoja de día
- Ordene los elementos de la forma más adecuada para recuperar el registro

Documentación

Piense en lo que se necesita para evaluar, comprender y reutilizar los datos.

- ¿Por qué se crearon los datos?
- ¿Ha documentado lo que hizo y cómo?
- ¿Desarrolló código para ejecutar análisis? Si es así, esto también debe guardarse y compartirse.
- Importante para proporcionar un contexto más amplio para la confianza

¿Qué son los metadatos?

Metadatos

- Estandarizado
- Estructurado
- Máquina y legible por humanos

Los metadatos ayudan a citar y eliminar la ambigüedad de los datos

La documentación ayuda a la reutilización

Estándares de metadatos

Estos pueden ser generales, como Dublin Core

o mediante una disciplina específica

- Data Documentation Initiative (DDI) – ciencias sociales
- Ecological Metadata Language (EML) - ecology
- Flexible Image Transport System (FITS) – astronomy

Busque estándares en catálogos como

<http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/>

<https://rdamsc.dcc.ac.uk/>

Vocabularios controlados

“MTBLS1: Un estudio metabólico de los cambios urinarios en la diabetes tipo 2 en...”

EMBL-EBI

Example courtesy of Ken Haug, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

... y ontologías?

e.g. SNOMED CT (clinical terms) or MeSH

- Términos definidos + taxonomía
- Útil para seleccionar palabras clave para etiquetar conjuntos de datos
- Puede encontrar muchas ontologías en el catálogo BARTOC y en otros lugares

☐ Organismo A

- ☐ Término A1
- ☐ Término A2
- ☐ Término A3
 - ☐ Término B1
 - ☐ Término B2
- ☐ Término C4
- ☐ .
- ☐ .
- ☐ .
- ☐ Término *n*

▶ Organismo B

- ▶ Término A1
- ▶ Término A2
- ▶ Término A3
 - ▶ Término B1
 - ▶ Término B2
- ▶ Término C4
- ▶ .
- ▶ .
- ▶ .
- ▶ Término *n*

¿Dónde almacenas los datos?

- Dispositivo propio (computadora portátil, unidad flash, servidor, etc.)
- ¿Y si lo pierdes? ¿O se rompe?
- Unidades departamentales o servidores universitarios
- "Almacenamiento en la nube"
- ¿Se preocupan tanto por tus datos como tú?

La decisión se basará en cuán sensibles sean sus datos, cuán robusto necesitas que sea el almacenamiento y quién necesita acceso a los datos y cuándo.

Plataformas colaborativas, por ejemplo: OSF

<https://osf.io>

dcc.ac.uk

Structured projects

Keep all your files, data, and protocols in **one centralized location**. No more trawling emails to find files or scrambling to recover from lost data. **SECURE CLOUD**

Control access

You control which parts of your project are public or private making it easy to collaborate with the worldwide community or just your team. **PROJECT-LEVEL PERMISSIONS**

Respect for your workflow

Connect your favorite third party services directly to the Open Science Framework. **3RD PARTY INTEGRATIONS**

Third-party herramientas para la colaboración

- Producto de código abierto con
- Funcionalidad similar a Dropbox
- Utilizado por muchas universidades y proveedores de servicios para ofrecer una solución "aprobada"

<https://owncloud.org>

Usar Dropbox y otros servicios en la nube

Copia de seguridad y conservación: ¡No es lo mismo!

Backups

- Se utiliza para tomar instantáneas periódicas de datos en caso de que la versión actual se destruya o se pierda
- Las copias de seguridad son copias de archivos almacenados a corto o casi largo plazo.
- A menudo se realiza en un horario algo frecuente

Archivando

- Se utiliza para conservar datos para referencia histórica o potencialmente durante desastres.
- Los archivos suelen ser la versión final, se almacenan a largo plazo y, por lo general, no se copian
- A menudo se realiza al final de un proyecto o durante hitos importantes

Datos primarios y secundarios

Licenciamiento abierto para datos de investigación

CREATIVE COMMONS LICENSES

		CHANGE LICENSE				
PUBLIC DOMAIN		✓	✗	✓	✓	✓
CC BY		✓	✓	✓	✓	✓
CC BY-SA		✓	✓	✓	✓	✗
CC BY-ND		✓	✓	✓	✗	✗
CC BY-NC		✓	✓	✗	✓	✓
CC BY-NC-SA		✓	✓	✗	✓	✗
CC BY-NC-ND		✓	✓	✗	✗	✗

You can redistribute (copy, publish, display, communicate, etc.)	You have to attribute the original work	You can use the work commercially	You can modify and adapt the original work	You can choose license type for your adaptations of the work.

Part of [How To Attribute Creative Commons Photos](#) by Foter, licensed CC BY SA 3.0

Herramienta de licencias EUDAT

Responder preguntas para determinar qué licencias son apropiadas para usar

Do you own copyright and similar rights in your dataset and all its constitutive parts?

Yes

No

Do you allow others to make commercial use of you data?

Yes

No

Creative Commons Attribution (CC-BY)

This is the standard creative commons license that gives others maximum freedom to do what they want with your work.

Public Domain Dedication (CC Zero)

CC Zero enables scientists, educators, artists and other creators and owners of copyright- or database-protected content to waive those interests in their works and thereby place them as completely as possible in the public domain, so that others may freely build upon, enhance and reuse the works for any purposes without restriction under copyright or database law.

<https://ufal.github.io/public-license-selector/>

Depositar en un repositorio de datos

Se puede buscar en el catálogo de Re3data para encontrar un lugar para los datos

The screenshot shows the re3data.org website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for Search, Browse, Suggest, Resources, and Contact. A DataCite logo is also present. On the left, a 'Filter' sidebar lists various categories like Subjects, Content Types, Countries, etc. The main content area displays search results for 'UniProtKB/Swiss-Prot' and 'Khazar University Institutional Repository'. The UniProt result shows it is a 'Networkbased data' repository from Switzerland and the United Kingdom. The Khazar result shows it is a 'Standard office documents' repository from Azerbaijan. Both results include brief descriptions of the repositories.

www.fosteropenscience.eu/content/re3data-demo

The screenshot shows a video player interface for a 'Re3data demo'. The video content displays a world map titled 'browse by country'. The map is color-coded by region: North America is green, Europe is orange, Africa is blue, and Asia is green. A play button is overlaid on the map. A tooltip on the map indicates '17 repositories run by institutions in Russia'. The video player has a standard interface with a clock and navigation arrows.

www.re3data.org

Criterios para seleccionar un repositorio

- Es mejor usar un repositorio específico de dominio si está disponible
- Compruebe que coincidan con las necesidades de datos particulares, por ejemplo: formatos aceptados, mezcla de Acceso Abierto y Restringido.
- ¿Asignan un identificador único y persistente a nivel mundial para citas y enlaces a investigadores y becas particulares?
- Busque la certificación como "Repositorio digital confiable" con la ambición explícita de mantener los datos disponibles a largo plazo.

EASY
DANS-EASY

Subject(s) History Ancient Cultures Social and Behavioural Sciences Geosciences (including Geography)
Humanities Humanities and Social Sciences Natural Sciences Economics Life Sciences

Content type(s) Standard office documents Images Structured graphics Audiovisual data Raw data
Databases Plain text Structured text Scientific and statistical data formats

Country Netherlands

EASY is the online archiving system of Data Archiving and Networked Services (DANS). EASY offers you access to thousands of datasets in the humanities, the social sciences and other disciplines. EASY can also be used for the online depositing of research data.

Icons to note open access, licenses, PIDs,

¿Qué es un identificador persistente (PID)?

Una referencia duradera a un documento, archivo u otro objeto

- Los PID vienen en varias formas, por ejemplo: ORCID, DOI, ISBN, etc.
- Por lo general, son procesables, es decir, escríbalo en el navegador web para acceder
- Muchos repositorios los asignarán en depósito

Publication date:
November 24, 2017

DOI:
DOI 10.5281/zenodo.1065991

Keyword(s):
FAIR, FAIRness, checklist, research data, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, PID, repository, DOI, metadata, licence, data sharing, research data management,

Grants:
European Commission:
• EUDAT2020 - EUDAT2020 (654065)

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0](#)

Gráficos PID: el siguiente nivel

- Si tiene una colección de PID que describen diferentes objetos, estos se pueden unir en un gráfico para formar relaciones
- Estos gráficos pueden ayudar en los flujos de trabajo y la procedencia.

Citando datos de investigación: ¿por qué?

<http://ands.org.au/cite-data>

¿Preguntas?

F
Findable

A
Accessible

I
Interoperable

R
Reusable

Image CC-BY-SA by [SangyaPundir](#)

Introducción a los Planes de Gestión de Datos(PDG)

S. Venkataraman, PhD
Research Data Specialist
Digital Curation Centre

s.venkataraman@ed.ac.uk

3rd December 2019, Universidad de Costa Rica

¿Qué es un plan de gestión de datos?

Un breve plan escrito al inicio de un proyecto para definir:

- ¿Cómo se crearán los datos?
- ¿Cómo se documentará?
- ¿Quién accederá a este?
- ¿Dónde se almacenará?
- ¿Quién lo respaldará?
- ¿Si (y cómo) se compartirá y conservará?

Los DMP a menudo se envían como parte de las solicitudes de subvenciones, pero son útiles cuando las personas investigadoras están creando datos.

¿Por qué hacer PGD?

Making plans

They sound dull, but data-management plans are essential, and funders must explain why.

Data are the alpha and omega of scientific and social research. A versatile good, they exist both as raw material for producing knowledge and, when processed and interpreted with an expert eye, the end product of the exercise.

So it might sound like a truism that researchers should conscientiously handle, preserve and — where appropriate — share the data they generate and use. The problem is that this can be hard to do.

As science produces day by day a huge volume of data, it's a growing challenge to manage and store this information. To encourage this, many funders now ask applicants to submit a concise data-management plan with their grant proposals: effectively, a to-do list that details how they plan to collect, clean, store and share the products of their research.

Such plans are important, and are something that Nature supports (we discuss them in detail in a Careers article on page 403). But to accelerate acceptance of what some might deem just another administrative burden, science funders and research institutions must work to streamline the process and to explain the need and benefits.

First, rigorously collected, well-preserved data sets — including meaningful descriptions or metadata — will help the data owners to reach solid, meaningful results. Second, they will help future investigators to make sense of and reuse data, thereby enhancing utility and reproducibility. Preserving comprehensive data, ideally for many years, also reduces the risk of duplicating science done by others.

Still, there is no single recipe for proper data management. The task varies according to the field of science, project size and the specific types

of data in question. That makes cross-disciplinary common standards unlikely, so research agencies need to engage with different scientific communities to create formats that best serve specific disciplines. To avoid a hotchpotch of standards, formats and data protocols — undesirable in our increasingly global scientific enterprise — research agencies in all parts of the world must engage.

An initiative for voluntary international alignment of research data-management policies, launched in January by Science Europe and the Netherlands Organisation for Scientific Research, is an important step in that direction. And existing data stewardship in particle physics and genomics shows that internationally aligned data governance not only is perfectly doable, but also has a positive impact on collaborative research. NASA pioneered this approach, setting up a centre in the 1980s to specifically curate the data from the Infrared Astronomical Satellite.

The message must now be passed on to scientists who work in fields less familiar with big data. Many of these, at all career stages, are worryingly unprepared. A survey of European researchers last year revealed that many have never been asked to provide a data-management plan, and that most are unaware of policies and guidelines already in place to help them. Only one-quarter of respondents to the survey, carried out by the European Commission and the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, had actually written a data-management plan, with another quarter saying they didn't even know what such a plan might be. There is nothing to suggest Europe is unusual in this.

Funders and universities, then, must ensure that the rationale of data management, and the basic skills of exercising it properly, become part of postgraduate education everywhere. Training and support must go further and be offered at every career level.

The laudable move towards open science — under which data are shared — makes the need for good data management more pressing than ever: there's no point in sharing data if they aren't clean and annotated enough to be reused. If you haven't got a plan for your data, you need one now. ■

284 | NATURE | VOL 555 | 13 MARCH 2018

© 2018 Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. All rights reserved.

CAREERS

PERSONAL ETHICS How a vegetarian biologist balances his beliefs with his work **p.405**

BLOG Personal stories and careers counsel <http://blogs.nature.com/naturejobs>

NATUREJOBS For the latest career listings and advice www.naturejobs.com

DATA MANAGEMENT

For the record

Making project data freely available is vital for open science.

BY QUIRIN SCHIERMEIER

When Marjorie Etique learnt that she had to create a data-management plan for her next research project, she was not sure exactly what to do.

The soft chemist, a postdoc at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich, studies the interaction of trace elements in sediments and water. While preparing a grant proposal for the Swiss National Science Foundation last October, she learnt of the funder's new data rules. These require applicants to provide a written plan for the organization and long-term storage of their research data, to help minimize the risk of data

loss and provide guidance for other scientists on how to use the data in the future.

Etique found the task daunting. "Data management is really not my primary skill," she says. "I had absolutely no idea how to go about it." She was able to get advice from her supervisor and from ETH's digital library service. Other researchers might not be so lucky, and might not even know what a data-management plan is — let alone why they would need one and how to produce it. Here, we answer these questions.

WHAT ARE DATA-MANAGEMENT PLANS?

A data-management plan explains how researchers will handle their data during and after a project, and encompasses creating,

sharing and preserving research data of any type, including text, spreadsheets, images, recordings, models, algorithms and software. It does not matter whether the data are generated by large pieces of research equipment, such as imaging tools or particle accelerators, or from straightforward field observation.

Many funders are asking grant applicants to provide data plans. Requirements vary from one discipline to another. But in general, scientists will need to describe — before they begin any research — what data they will generate; how the data will be documented, described, secured and curated; and who will have access to those data after the research is completed. They must also explain any data sharing and reuse restrictions, such as legal and confidentiality issues. Researchers can consult their funder and their host institution's digital library services for assistance. Colleagues who have previously produced data plans may also be able to help (see "keeping stock").

WHO NEEDS THEM?

Data management is one example of the way in which public research sponsors and research institutions are implementing 'open science', the push to make scientific research and data freely accessible. Many funding agencies have made data-management plans mandatory for grant applicants in the past decade or so. All US federal agencies, including the National Science Foundation and the National Institutes of Health, have such policies. Data-management plans must also now be included in grant proposals to the European Research Council and other European Union-funded research programmes. And many national funding agencies in Europe — including the UK research councils and the London-based Wellcome Trust, world's largest biomedical research charity — also ask for data plans.

Many scientists already practise data management by default. Astronomers, for example, have been doing so for decades when calibrating their observations and archiving huge amounts of telescope-survey data in standardized, machine-readable catalogues for reuse.

Geneticists, too, use special data repositories to archive the vast amounts of DNA and genome-sequencing data (see go.nature.com/2omlrbe). But less data-intensive fields of science and social research also benefit from data management. For example, geochemists analysing soil bacteria and mineral products in different environments can use it to ▶

13 MARCH 2018 | VOL 555 | NATURE | 403
© 2018 Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. All rights reserved.

dcc.ac.uk

DCC
Digital Curation Centre

¿Por qué hacer PGD?

- Tomar decisiones informadas para anticipar y evitar problemas
- Evita la duplicación, la pérdida de datos y las brechas de seguridad
- Desarrolla procedimientos desde el principio para mantener la coherencia
- Asegúrese de que los datos sean precisos, completos, confiables y seguros
- ¡Ahorre tiempo y esfuerzo para hacer su vida más fácil!

No subestime los datos de la investigación

PUBLICATIONS AND DATA

Lista de verificación de DCC para un DMP

El DCC evaluó los requisitos existentes de los financiadores, las plantillas de PGD y otras mejores prácticas para ver qué debería incluirse en los planes. Esto se sintetizó en temas y preguntas comunes.

- 13 preguntas sobre lo que se cuestiona en todos los ámbitos
- Indicaciones/sugerencias para ayudar a las personas investigadoras a comenzar
- Orientación sobre cómo responder

www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP_Checklist_2013.pdf

Temas comunes en DMP

1. Descripción de los datos que se recopilarán/crearán (es decir, contenido, tipo, formato, volumen...)
2. Estándares/metodologías para la recopilación y gestión de datos
3. Ética y propiedad intelectual (resalte las restricciones sobre el intercambio de datos, por ejemplo, embargos, confidencialidad)
4. Planes para compartir y acceder a datos (es decir, cómo, cuándo, a quién)
5. Estrategia de conservación a largo plazo

Truco de planificación 1: piensa al revés

¿Qué organización de datos le gustaría a un reutilizador?

Diseña cómo organizará los datos en el proyecto (estructura de carpetas, convención de nomenclatura de archivos, etc.)

Truco de planificación 2: incluya a las partes interesadas de RDM

www.openaire.eu/briefpaper-rdm-infonoads

¿Qué hace un buen DMP?

- Información clara y detallada, la cual es relevante para la ciencia.
 - adoptando estándares reconocidos
 - prácticas de acuerdo con las normas para ese campo
 - uso de servicios de apoyo, por ejemplo: almacenamiento universitario, tema, repositorios, etc.
- Enfoque realista que es factible de implementar
- Evidencia de consulta y búsqueda de asesoramiento
- Justificación adecuada de restricciones y costos

¿Te has tomado un tiempo para reflexionar sobre qué hacer?

¿Es la información lo suficientemente específica?

"Utilizaremos formatos adecuados para garantizar que nuestros datos se puedan conservar y mantener a largo plazo"

- ¿Qué estándares? ¡Nómbralos!
- Demuestra que sabes cuáles son adecuados.
- ¿Su repositorio elegido tiene preferencias?

¿Están justificadas las decisiones?

"Los datos estarán disponibles a petición de historiadores medievales auténticos"

- ¿Por qué está restringido?
- ¿Es posible que otras comunidades no reutilicen los datos?
- ¿El equipo de investigación estará presente para manejar las solicitudes de acceso en el futuro?

Una mejor respuesta...

“Proporcionaremos archivos de audio MP3 para su difusión en línea. Si bien este no es un formato abierto, está bien establecido y es el que cuenta con más soporte. Se utilizarán archivos WAV de alta resolución para las grabaciones maestras de archivo”.

- Sea claro, específico y detallado
- Justificar decisiones

Planes de ejemplo

Planes de varios financiadores y disciplinas a través de DCC

www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples

DMP científicos enviados a la NSF (EE. UU.) Proporcionados por

DataOne <https://www.dataone.org/data-management-planning>

DMP publicados en la revista RIO

http://riojournal.com/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3&journal_id=17

¡Comparte el tuyo! - www.dcc.ac.uk/share-DMPs

Ejemplos de descripción de datos

El conjunto de datos final incluirá datos demográficos y de comportamiento autoinformados de entrevistas con los sujetos y datos de laboratorio de las muestras de orina proporcionadas.

De [NIH data sharing statements](#)

Cada dos días, submuestrearemos las poblaciones de *E. affinis* que crecen bajo nuestras condiciones de tratamiento. Usaremos un microscopio para identificar la etapa de vida y el sexo de los individuos submuestreados. Primero documentaremos la información en un cuaderno de laboratorio y luego copiaremos los datos en una hoja de cálculo de Excel.

La hoja de cálculo de Excel se guardará como un archivo de valores separados por comas (.csv).

De DataOne – [E. affinis DMP example](#)

Ejemplos de Metadatos

Los metadatos se etiquetarán en XML utilizando el formato Data Documentation Initiative (DDI). El libro de códigos contendrá información sobre el diseño del estudio, la metodología de muestreo, el trabajo de campo, los detalles de nivel variable y toda la información necesaria para que un analista secundario utilice los datos de manera precisa y eficaz.

De [ICPSR Framework for Creating a DMP](#)

Primero documentaremos nuestros metadatos tomando notas cuidadosas en el cuaderno de laboratorio que se refieran a archivos de datos específicos y describan todas las columnas, unidades, abreviaturas e identificadores de valores faltantes. Estas notas se transcribirán a un documento .txt que se almacenará con el archivo de datos.

Una vez recopilados todos los datos, utilizaremos EML (lenguaje de metadatos ecológicos) para digitalizar nuestros metadatos. EML es uno de los formatos aceptados que se utilizan en ecología y funciona bien para los tipos de datos que produciremos. Crearemos estos metadatos utilizando el software Morpho, disponible a través de KNB. Los metadatos describirán completamente los archivos de datos y el contexto de las mediciones.

De DataOne – [E. affinis DMP example](#)

Ejemplos de intercambio de datos

Los videos estarán disponibles a través del sitio web bristol.ac.uk (tanto como medios de transmisión continua como descargas) Se proporcionarán versiones HD y SD para adaptarse a aquellos con menor ancho de banda. Los videos también estarán disponibles a través de Vimeo, una plataforma que ya es muy utilizada por los estudiantes de investigación en Bristol. También se proporcionarán los metadatos apropiados para el estándar de Vimeo existente.

Todos los videos también estarán disponibles para su descarga y reedición por parte de terceros. Para facilitar esto, se asignarán licencias Creative Commons a cada artículo. Para garantizar que este uso sea posible, se obtendrán los permisos necesarios de los participantes (mediante un formulario de autorización adecuado) antes de que comience la grabación.

De [University of Bristol Kitchen Cosmology DMP](#)

Pondremos los datos y la documentación asociada a disposición de los usuarios en virtud de un acuerdo de intercambio de datos que prevé: (1) un compromiso de utilizar los datos solo para fines de investigación y no para identificar a ningún participante individual; (2) un compromiso de asegurar los datos usando tecnología informática apropiada; y (3) un compromiso de destruir o devolver los datos después de que se completen los análisis.

De [NIH data sharing statements](#)

Ejemplos de Restricciones

Because the STDs being studied are reportable diseases, we will be collecting identifying information. Even though the final dataset will be stripped of identifiers prior to release for sharing, we believe that there remains the possibility of deductive disclosure of subjects with unusual characteristics. Thus, we will make the data and associated documentation available to users only under a data-sharing agreement.

From [NIH data sharing statements](#)

1. Comparta datos de forma privada dentro de 1 año.
Los datos se guardarán en un repositorio privado, pero los metadatos serán públicos
2. Dar a conocer los datos al público en un plazo de 2 años.
Animado después de un año a publicar datos para acceso público.
3. Solicitar, por escrito, privacidad de datos hasta 4 años.
Solo se otorgarán prórrogas de más de 3 años para casos imperiosos.
4. Consulte con los creadores de conjuntos de datos CZO privados antes de su uso.
Pis debe buscar el consentimiento antes de usar datos privados a los que pueden acceder

From [Boulder Creek Critical Zone Observatory DMP](#)

Ejemplos de archivo

Los investigadores trabajarán con el personal de la UKDA para determinar qué archivar y durante cuánto tiempo se deben conservar los datos depositados. El uso futuro a largo plazo de los datos se garantizará colocando una copia de los datos en el repositorio.

De [ICPSR Framework for Creating a DMP](#)

Los datos se proporcionarán en formatos de archivo que se consideren apropiados para el acceso a largo plazo, según lo recomendado por el Servicio de datos del Reino Unido.

Por ejemplo, formato SPSS Portal y texto delimitado por tabulaciones para datos tabulares cualitativos y RTF y PDF / A para transcripciones de entrevistas. También se proporcionará la documentación adecuada necesaria para comprender los datos. Los datos anonimizados se conservarán durante un mínimo de 10 años después de la finalización del proyecto, de conformidad con el Programa de retención y eliminación de registros de LSHTM. Las muestras biológicas (salida 3) se depositarán en el BioBank del Reino Unido para su uso futuro.

De [Writing a Wellcome Trust Data Management and Sharing Plan](#)

El apoyo del DCC en los DMPs

- Seminarios web y materiales de formación
- Guías prácticas y otros documentos de asesoramiento
- Lista de verificación sobre qué cubrir en los DMP
- Ejemplos de DMP
- DMPonline

www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans

Orientación de otros lugares

Framework for Creating a Data Management Plan

This framework can be used as an outline in assembling data management plans to accompany grant applications. Note that some funders have page limits for data management plans—NSF limits plans to two pages.

Elements of a Data Management Plan

This [list of elements](#) is informed by a gap analysis that ICPSR conducted of existing recommendations for data management plans and other forms of guidance made available for researchers generating data. The result of the gap analysis was a [comparison of existing forms of guidance](#). Elements that are highly recommended for inclusion in effective data management plans are noted.

See our [bibliography](#) for additional readings germane to the elements of a data management plan.

Data Description (Recommended)

Provide a brief description of the information to be gathered -- the nature, scope, and scale of the data that will be generated or collected.

Why this is important

A good description of the data to be collected will help reviewers understand the characteristics of the data, their relationship to existing data, and the value of the data.

Example 1:

This project will produce public-use nationally representative survey data for the United States covering Americans' social backgrounds, enduring political predispositions, social and political values, perceptions and evaluations of groups and candidates, opinions on questions of public policy, and participation in political life.

Example 2:

This project will generate data designed to study the prevalence and correlates of DSM III-R psychiatric disorders and patterns of use of mental health services in a nationally representative sample of over 8000 respondents. The sensitive nature of these data will require that the data be released

Piense por qué se hacen las preguntas:
¿por qué es útil considerar ese tema?

Mira ejemplos que te ayudarán a entender qué escribir.

www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.html

¿Qué es DMPonline?

Una herramienta basada en la web para ayudar a los investigadores a redactar planes de Gestión de Datos.

The screenshot displays the DMPonline interface for a 'My plan (Horizon 2020 DMP)'. At the top right, it shows '0/9 questions answered' and 'approx. 15% of available space used'. The navigation tabs include 'Plan details', 'Initial DMP' (selected), 'Detailed DMP', 'Final review DMP', 'Share', and 'Export'. The main content area is divided into three sections:

- 1. Data summary** (1 question, 0 answered) with a '+' icon.
- 2. FAIR data** (4 questions, 0 answered) with a '+' icon.
- 3. Allocation of resources** (1 question, 0 answered) with a '-' icon.

The 'Allocation of resources' section is expanded, showing the instruction: 'Explain the allocation of resources, addressing the following issues:'

- Estimate the costs for making your data FAIR. Describe how you intend to cover these costs
- Clearly identify responsibilities for data management in your project
- Describe costs and potential value of long term preservation

Below the instructions is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold (B), italic (I), bulleted list, numbered list, link, and table. To the right of the editor is a 'Guidance' panel with a 'Share note' tab. The 'EC Guidance' section is expanded, containing the text: 'Note that costs related to open access to research data are eligible as part of the Horizon 2020 grant (if compliant with the Grant Agreement conditions). Costs are eligible for reimbursement during the duration of the project under the conditions defined in the H2020 Grant Agreement, in particular [Article 6](#) and [Article 6.2.D.3](#), but also other articles relevant for the cost category chosen.' Below this are two more collapsed guidance sections: 'Glasgow Uni guidance on Resourcing' and 'DCC guidance on Responsibilities', both with '+' icons.

<https://dmponline.dcc.ac.uk>

Características principales de DMPonline

- Plantillas para diferentes requisitos (financiador o institución)
- Orientación personalizada (financiador, institucional, disciplina específica, etc.)
- Capacidad para proporcionar ejemplos y sugerencias de respuestas
- Admite múltiples fases (por ejemplo, antes/durante/después del proyecto)
- Permisos granulares de lectura/escritura/uso compartido
- Exportaciones personalizadas a una variedad de formatos
- Autenticación Shibboleth

Mensajes Clave

- La gestión de datos es parte de una buena práctica, ya sea que planee abrir los datos o no.
 - ¡te beneficia!
- El proceso de planificación es tan importante como el DMP. Piense en el resultado final deseado y planifique para ello.
- Acérquese a los DMP de la manera que mejor se adapte a su proyecto. No deje que los requisitos de los donantes impulsen las cosas.

¿Preguntas?

Ejercicio- 45 min (+ 15 min discusión)

Imagínese que es una persona investigadora en Biología que está realizando experimentos de microscopía con imágenes de muestras de tejido. Los datos capturados por las imágenes tienen un tamaño de cientos de GB y luego se limpian y analizan para producir derivados de los datos originales capturados. Algunos de estos derivados pueden eventualmente publicarse. En preparación para la publicación, los datos también se segmentarán y anotarán utilizando ontologías estándar. La documentación, también, incluirá estándares de metadatos que describirán suficientemente el procedimiento experimental para permitir la reproducibilidad. La publicación de los datos es obligatoria debido a la política del financiador y debe depositarse en un repositorio dentro de los tres años posteriores a la producción de datos y debe usar una licencia abierta sin restricciones de reutilización.

Ahora ... divídanse en grupos y vean si pueden responder las siguientes preguntas utilizando las herramientas y pautas que se han descrito:

- ¿En qué formato(s) de archivo se deben capturar/conservar los datos?
- ¿Qué estándar(es) de metadatos se deben utilizar?
- ¿Qué ontología(s) se deben utilizar?
- ¿Qué licencia(s) se deben utilizar?
- ¿Qué repositorio sería el más adecuado para estos datos?
- ¿Prevé algún problema con los datos?

(Sugerencia: no todas las preguntas pueden responderse de manera definitiva, pero ¿por qué no?)

¡Gracias!

Para más recursos de DCC

vea :

www.dcc.ac.uk/resources

Síguenos en Twitter:

@digitalcuration and #ukdcc

Formulario de Feedback:

<https://forms.gle/tELB93RwNzHr2baf6>

